

Zu den Anforderungen einer musikalischen Stilometrie

Johannes Kepler | 2020-03-04 | Paderborn

disclaimer

nicht: Optimierungen, Prozente, Algorithmen (obwohl das alles vorkommt)
sondern: grundsätzliche Herangehensweisen

es geht darum, große Korpora zu erschließen

Stilometrie

Stilometrie ist eine Disziplin, die Untersuchungen zum Sprachstil mit Mitteln der Statistik durchführt.

Wikipedia: Stilometrie

In der digitalen Stilometrie werden Texte oder Textpassagen auf Grundlage statistischer Verteilungen (i. d. R. der häufigsten Wörter) stilistisch miteinander verglichen. So lässt sich beispielsweise die stilistische Entwicklung oder Differenzierung eines literarischen Textes, eines Œuvres, oder gar einer ganzen Epoche quantitativ nachvollziehen.

Jan Horstmann auf <https://fortext.net>

Was ist "Sprachstil", bezogen auf Musik?

Was sind musikalische Texte, und wie kann man sie statistisch auswerten?

” the accuracy of optical music recognition is still far from perfect, so it can be that the printed melody was not recognized properly.

Vladimir Viro | <http://www.peachnote.com/info.html>

Zunächst PDF, d.h. kein Text, sondern Bild
Erkennungsrate ~80%

Digitale Mozart-Edition

Die Digitale Mozart-Edition (DME) zielt darauf ab, das gesamte Schaffen Wolfgang Amadeus Mozarts (1756 - 1791) in digitaler Form aufzubereiten und weltweit für jedermann über das Internet für wissenschaftliche, private und pädagogische Zwecke kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

DME :: Musik

Die digitale Musikedition mit ihren vielfältigen Funktionen und Optionen eröffnet neue Erfahrungen im Umgang mit Notationstexten für alle.

DME :: Libretti & Texte

Die Online-Edition der Libretti stellt, ausgehend von allen unterschiedlichen textlichen und musikalischen Quellen, verschiedene

DME :: Briefe & Dokumente

Die Briefe von und über den Erfinder in der Musikwelt der Mutterfamilie Mozart, sondern sind auch eine bedeutende Quelle zur

<https://dme.mozarteum.at/>

mittelfristig wird sich die Datenbasis verbessern

On musical stylometry—a pattern recognition approach

Eric Backer, Peter van Kranenburg | 2004

Index	Feature
1	<i>StabTimeslice</i>
2	<i>DissPart</i>
3	<i>BeginBarDiss</i>
4	<i>SonorityEntropy</i>
5	<i>HarmonyEntropy</i>
6	<i>PichEntropy</i>
7	<i>VoiceDensity</i>
8	<i>PartSeconds</i>
9	<i>PartThirds</i>
10	<i>PartFourths</i>
11	<i>PartAugFourth</i>
12	<i>PartDimFifths</i>
13	<i>PartFifths</i>
14	<i>PartSixths</i>
15	<i>PartSevenths</i>
16	<i>PartOctaves</i>
17	<i>ParThirds</i>
18	<i>ParFourth</i>
19	<i>ParSixths</i>
20	<i>StepSuspension</i>

Fig. 9. Scatter plot of the disputed fugue BWV 534 (bold stars) in the Fisher-transformed feature space; J.S. Bach (+), J.L. Krebs (*) and W.F. Bach (O).

Versuch, eine Fuge zuzuordnen zu JSB + , WFBach o, Johann Ludwig Krebs *

allerdings größere Zuordnungs-Probleme, wenn auch Werke von Mozart und Haydn enthalten sind

Cory McKay

Softwaresuite, um Musik in unterschiedlichen Darreichungsformen in Features

zu überführen jSymbolic

jAudio

Tonhöhe **41**
Melodie **25**
Harmonie **35**
Rhythmus **95**
Instrumentation **20**

Features, die von jMIR untersucht werden nach Kategorien
Es gibt einige weitere

Features Related to Overall Pitch Statistics

P1: Basic Pitch Histogram	P22: Interval Between Most Prevalent Pitches
P2: Pitch Class Histogram	P23: Interval Between Most Prevalent Pitch Cl.
P3: Folded 5ths Pitch Class Histogram	P24: Pitch Variability
P4: Number of Pitches	P25: Pitch Class Variability
P5: Number of Pitch Classes	P26: Pitch Class Variability After Folding
P6: Number of Common Pitches	P27: Pitch Skewness
P7: Number of Common Pitch Classes	P28: Pitch Class Skewness
P8: Range	P29: Pitch Class Skewness After Folding
P9: Importance of Bass Register	P30: Pitch Kurtosis
P10: Importance of Middle Register	P31: Pitch Class Kurtosis
P11: Importance of High Register	P32: Pitch Class Kurtosis After Folding
P12: Dominant Spread	P33: Major or Minor
P13: Strong Tonal Centres	P34: First Pitch
P14: Mean Pitch	P35: First Pitch Class
P15: Mean Pitch Class	P36: Last Pitch
P16: Most Common Pitch	P37: Last Pitch Class
P17: Most Common Pitch Class	P38: Glissando Prevalence
P18: Prevalence of Most Common Pitch	P39: Average Range of Glissandos
P19: Prevalence of Most Common Pitch Class	P40: Vibrato Prevalence
P20: Relative Prevalence of Top Pitches	P41: Microtone Prevalence
P21: Relative Prevalence of Top Pitch Classes	

” avoid [...] irrelevant features that would introduce unproductive noise into classification systems

Cory McKay | Automatic Music Classification with jMIR | S.197

Haydn/Mozart String Quartet Quiz

The Haydn/Mozart String Quartet Quiz

Can you tell the difference between the musical styles of Haydn and Mozart?

This website tests how well you can distinguish between the string quartets of these two composers. You will listen to randomly selected movements composed by either [Mozart](#) or [Haydn](#). Then, you will choose the composer you think wrote the music you have just heard.

Digital scores for the quartet quiz have been provided by the [Center for Computer Assisted Research in the Humanities](#) at Stanford University. Click the start button below to answer some questions about your musical knowledge and then start the quiz...

start

• [View current identification statistics](#)

Brought to you by Craig Sapp and Yi-Wen Liu, Stanford University.

or ...

Haydn:
205 Dateien ~58%

Mozart:
82 Dateien ~56%

<http://qq.themefinder.org>

287 Sätze

~50000 Hörer

offensichtlich ein echtes Problem bei der Unterscheidung

Daten in verschiedenen Formaten verfügbar

Analyse mit Stylo: rund 80% richtig

Achtung: untersucht werden randständige Informationen und Metadaten, nicht der Inhalt:

Tonarten, Instrumente, Taktstriche -> Metadaten nicht konsistent -> diese Unterschiede

links: `stylo:classify()`

Ergebnisse der Analyse mit `style`

Ergebnis etwa 10% besser als Mensch, aber noch immer schwach

rechts: ergebnisse aus `stylo()`, nicht `classify()`

links: Burrow's Delta, rechts: Würzburg Delta

Erkenntnisse

Normalisierung führt zu (alleiniger) Betrachtung von Pitch-Class-Reihen

Das alleine reicht nicht aus, um einen Stil zu beschreiben

Erkenntnisse

wenn N-Gramme zu lang werden, werden sie einmalig

MIDI

jMIR

Weka

=== Summary ===

Correctly Classified Instances	233	81.4685 %
Incorrectly Classified Instances	53	18.5315 %
Kappa statistic	0.5486	
Mean absolute error	0.1853	
Root mean squared error	0.4385	
Relative absolute error	45.5587 %	
Root relative squared error	55.5373 %	
Total Number of Instances	286	

=== Detailed Accuracy By Class ===

	TP Rate	FP Rate	Precision	Recall	F-Measure	MCC	ROC Area	PRC Area	Class
	0.691	0.137	0.667	0.691	0.679	0.549	0.777	0.548	Mozart
Weighted Avg.	0.883	0.269	0.876	0.883	0.878	0.549	0.777	0.854	Haydn
	0.815	0.268	0.817	0.815	0.816	0.549	0.777	0.768	

=== Confusion Matrix ===

a	b	← classified as
56	25	a = Mozart
28	177	b = Haydn

Erkennungsrate bei jMIR

Support Vector Machines -> Algorithmus wird auch bei Stylo genutzt

auf ~250 Features angewendet

Where Does Haydn End and Mozart Begin?
Composer Classification of String Quartets

Katherine C. Kempfert, Samuel W.K. Wong | 2019

jMIR: ~81,5%, also nur knapp 4% schlechter als spezifischer Ansatz von Kempfert / Wong

Ergebnis gilt nur für dieses Datenset!

Auswahl spezifischer Features bietet *hier* nur relativ geringen Mehrwert

generisch	spezifisch
81,47%	85,26%

jMIR	Kempfert / Wong
------	-----------------

Alles gut?

Beobachtungen

Die Festlegung auf MFW ist bereits *Feature Extraction*

Musikalischer Stil entsteht im Wechselspiel vieler Parameter (*Features*)

Auch *Symbolic MIR* ist an Audio orientiert

Klavier

First system of a musical score for Klavier (piano) in G major, 2/4 time. The treble clef part has a melody starting with a quarter note G, followed by eighth notes A, B, C, D, E, F, G. The bass clef part has a whole note G, followed by rests.

Klavier

Second system of the musical score. The treble clef part continues the melody with eighth notes. The bass clef part has a whole note G, followed by rests.

Joseph Haydn: Streichquartett op.1, Nr.1, 5. Satz

MIDI

Datenqualität ist wichtig – Features basierend auf Instrumentation laufen ins Leere als würde die Stilometrie nur mit Lauten arbeiten

Two systems of a musical score for J.S. Bach's Chromatic Fantasy BWV 903. The treble clef part has a complex chromatic melody. The bass clef part has a simple accompaniment. Two red arrows point to identical notes in the treble clef part.

J.S.Bach: Chromatische Fantasie BWV 903

Die beiden markierten Noten klingen gleich und können daher bei MIDI-basierten Ansätzen nicht unterschieden werden

Anforderungen einer musikalischen Stilometrie

Datenqualität: Was wird eigentlich ausgewertet?

Noten in ihrer Schriftlichkeit behandeln

Features müssen breit angelegt werden

Bislang oft auf genau eine Fragestellung ausgelegt
jMIR: nur 2 Features, die über MIDI hinausgehen
Harmonik: Pentatonik, Ganztonleitern, Dodekaphonie
erst dann musikwiss. sinnvolle Stilometrie

jMIR ist gute Ausgangsbasis, aber erst mit ausreichenden Corpora kann optimiert werden

Anforderungen einer musikalischen Stilometrie

kepper@edrom.de

Vielen Dank